

14. Международный стандарт по тестированию и расследованиям. – Текст : электронный. - URL: [Mezhdunarodnyi_standart-po-testirovaniyu-i-rassledovaniyam-2023.pdf](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/).

15. Запрещённый список // Официальный сайт РУСАДА. – Текст : электронный. - URL: <https://rusada.ru/documents/prohibited-list>.

16. О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров : Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 52. – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/.

17. О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте : Федеральный закон от 27.12.2006 г. № 240-ФЗ. – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64829/.

18. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. ; с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. – Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.

УДК (341.231.14:342.72/.73)-043.5

DOI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

**МАТВИЕНКО Е. А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская федерация**

Важнейшим условием эффективности системы обеспечения и защиты прав человека и гражданина является тесное взаимодействие международного и внутригосударственного права, основной целью которых является формирование и нормативное закрепление единых норм и правил, которые отражают концептуальную значимость прав человека и гражданина. В статье проведён анализ основных направлений

взаимодействия и гармонизации международной и национальной правовых систем в сфере прав и свобод человека.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, национальное право, внутригосударственное законодательство, имплементация норм, международная система права, правовой статус личности

INTERACTION OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW IN MATTERS OF ENSURING HUMAN RIGHTS

**MATVIENKO E. A.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of
the Department of Theory and History of
State and Law,
FSEI HPE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The most important condition for the effectiveness of the system of ensuring and protecting human and civil rights is the close interaction of international and domestic law, the main purpose of which is the formation and normative consolidation of uniform norms and rules that reflect the conceptual significance of human and civil rights. The paper analyzes the main directions of interaction and harmonization of international and national legal systems in the field of human rights and freedoms.

Keywords: human and civil rights and freedoms, national law, domestic legislation, implementation of norms, international system of law, legal status of the individual

Постановка задачи. Политика любого современного государства должна быть направлена, в первую очередь, на соблюдение презумпции неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина. Выдающимся документом в истории человечества, ознаменовавшим новый исторический виток в научном осмыслении категории прав, выступает Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Особенностью данного документа является его исключительный характер, предопределяющий приоритетность прав и свобод человека, утверждающий их незыблемость и неотчуждаемость. При этом декларация прав человека ООН нашла своё отражение в текстах национальных конституций, что свидетельствует о значимости документа как для развития внутригосударственного законодательства, так и для усовершенствований действующих

или создания новых международных правовых актов, исходным началом которых выступают права человека как высшая ценность. Так, положение «человек, его права и свободы – высшая ценность» получило своё закрепление в основном законе государства – Конституции Российской Федерации (далее – РФ), что подчёркивает значение реализации и осуществление защиты указанного института в условиях постоянных изменений цивилизационного и геополитического характера. Правовая политика государства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина должна определять цель государственной деятельности, заключающейся в выработке многоплановых, но в то же время универсальных для глобального общества, направлений взаимодействия различных субъектов, объектов, организаций, их согласованной деятельности в рассматриваемой сфере. Как справедливо отмечает Яценко О.В., «...в процессе глобализации прав человека тормозящим звеном может быть искажённое представление об их сущности в общественном сознании, неверное истолкование и понимание, порождающие противоречивость между знаниями, чувствами и действиями людей, что отрицательно сказывается на процессе реализации как на государственном, так и на международном уровне» [1]. Для того, чтобы исключить указанные отрицательные явления в интерпретации истинной природы прав человека, необходима согласованность научной и правовой мысли как национального, так и международного сообщества по вопросам понимания истинных стандартов в области прав человека. Такой исследователь, как Спесивов Н. В. указывает на то, что «...стандарты в области прав человека являются собирательной категорией, которая аккумулирует и отражает состояние права в обществе на определённом этапе исторического развития» [2, с. 265]. Поэтому крайне важен постоянный мониторинг вопросов и позиций различных деятелей в данной области, что актуализирует проблемы гармонизации норм внутригосударственного и международного права в спектре рассматриваемой сущностной проблемы.

Актуальность. Права человека как основополагающий фактор существования социального правового государства выступают важнейшим элементом государственной и правовой жизни общества. Государство может претендовать на признание его правовым только в том случае, если провозгласило гражданские,

социальные и политические права человека в своей конституции или законодательных актах, а также обеспечило правовой режим неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина; «правовое государство – это государство, в котором реально функционирует режим связанности власти с правами и свободами человека и гражданина, которое юридически обязано защищать и гарантировать эти права и свободы» [3].

И такая связанность должна поддерживаться не только на внутригосударственном, но и на международном уровне, что даёт основания говорить о внутреннем единстве и согласованности системы прав и свобод человека. Взаимодействие внутригосударственного и международного права должно быть обусловлено общей траекторией плана их взаимного развития, выбора единой цели усовершенствования действующих механизмов защиты прав и свобод человека, что должным образом повлияет на гармонизацию правовых систем.

Принцип взаимодействия закреплён в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, норма которой гласит, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы [4]. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Таким образом, Конституция РФ урегулировала место международных норм в правовой системе России, что предопределяет основы соотношения международного и национального права.

В свою очередь, ключевым направлением современной мировой системы должно выступать формирование и нормативное закрепление единых норм и правил, которые отражают концептуальную значимость прав человека и гражданина, а также должную систему реализации законных интересов личности.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассматриваемая тема выступает дискуссионной в разрезе различных отраслей права. В частности, вопросы взаимодействия и взаимовлияния внутригосударственного и международного права освещались в трудах специалистов в области теории права и государства, конституционного права, международного права и т. д. В частности, можно отметить следующих научных деятелей,

которые внесли весомый вклад в исследуемую нами тему: С. С. Алексеев, Б. Л. Аненко, А. Н. Балалев, Г. М. Даниленко, В. Н. Дурденевский, В. А. Каланда, Ю. М. Колосов, Е. А. Коровин, О. Е. Кутафин, М. Н. Марченко, Н. И. Матузов, Ю. А. Тихомиров, В. А. Туманов, Г. И. Тункин, Е. Т. Усенко, Н. А. Ушаков и другие.

Наряду с вышеперечисленными авторами стоит отдельно отметить исследователей, чьи труды посвящены конкретным вопросам реализации международно-правовых актов о правах человека в российском законодательстве: Л. Б. Алексеева, В. М. Жуйков, В. А. Карташкин, И. И. Лукашук и другие.

Исключая тот факт, что на данный момент существует огромное количество работ и дискуссий по данному вопросу, в правовом дискурсе нельзя считать рассматриваемую проблему полностью решённой, что повышает интерес к разработке новых рекомендаций на базе сложившихся мнений и идей.

Целью статьи выступает комплексный теоретико-правовой анализ основных направлений взаимодействия и гармонизации международной и национальной правовых систем в сфере соблюдения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина.

Изложение основного материала исследования. Как внутригосударственное, так и международное право по своей правовой природе выступают динамическими явлениями, то есть они подвержены постоянным изменениям их принципов и норм с учётом особенностей развития общественных отношений в конкретный период времени. При этом, как отмечает Карташкин В. А. «...это влияет на характер взаимодействия международного и внутригосударственного права и превращает вопрос об их соотношении в целом и в области прав человека, в частности, в острейшую теоретическую и практическую проблему» [5, с. 14]. Особую актуальность этот вопрос приобретает в настоящее время с учётом существующих проблем обеспечения стратегической стабильности в условиях значительного обострения международной обстановки и межгосударственных отношений.

Исходя из этих положений, сближение международного и национального права выступает приоритетной задачей как для отдельных государств, так и для всего мирового сообщества в целом, так как указанные правовые системы не могут быть обособлены друг от друга и функционировать вразрез.

По утверждению Анваровой Д. А. «...в некоторых государствах именно нормы международного права являются главной составляющей внутригосударственного законодательства и наделены большей юридической силой, что при расхождении с национальным законодательством даёт им приоритет их использования» [6, с. 327].

Стоит отметить, что именно в процессе международной коммуникации происходит усиление взаимосвязи международного и национального права. Достижение данного контакта возможно лишь при увеличении числа заключённых между государствами договоров, что и будет результатом достижения консенсуса по вопросам регулирования ключевых общественных отношений и ориентированным видением тех или иных правовых явлений. При этом, важным процессом на уровне внутригосударственного права выступает имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство как результат совместной организационно-правовой деятельности государств. По данному поводу справедливой является точка зрения Курносова Т. И., в соответствии с которой «...международно-правовые нормы создают правоотношения только между субъектами международного права, а не между субъектами внутреннего права» [7, с. 204]. Указанное мнение подтверждает факт неспособности самостоятельного достижения государством, как субъектом международного права, имплементации норм международного права на национальном уровне, в связи со сложностью реализации механизма осуществления данной процедуры самостоятельными усилиями. По мнению С. Г. Дзыбовой, это отражает «углубление взаимодействия национального общества с мировым сообществом» [8, с. 181]. Самым ярким примером имплементации целого ряда основополагающих норм в сфере прав и свобод человека, бесспорно, является Конституция РФ. Посредством норм этого важного документа международного права, а именно положения Всеобщей декларации прав человека и Пактов о правах, которые входят в национальную правовую систему, расширяется законодательная база РФ по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина, раскрывая их содержание, формы реализации и ограничения с учётом сохранения национальной идентичности.

Помимо процесса имплементации, в научной литературе связующим звеном на пути воздействия и взаимодействия правовых систем отмечают особенности выстраивания внешней политики и дипломатии государств, которые определяют общие направления, а также способы, формы и методы деятельности государства в сфере международных отношений. В условиях обострения современных глобальных проблем мировой политики важным элементом на арене внешнеполитической деятельности государств выступает гуманитарная дипломатия, которая обладает рядом специфических принципов, основу которых составляют гуманность, беспристрастность, а также принцип уважения и защиты прав и свобод человека. При этом, вопросы обеспечения прав и свобод занимают особое место в иерархии политических ценностей, которые не должны идти вразрез с другими политическими соображениями государств, поэтому вопросы выработки механизмов защиты и реализации гарантированных прав и свобод приобретают особую значимость для осуществления своей деятельности современными политическими элитами.

Таким образом, благодаря существенным особенностям демократии государств, осуществляется процесс воздействия внутригосударственного права на сущность и содержание норм международного права посредством специфики выстраивания внутренней и внешней политики. В результате этого международным правом заимствуются наиболее прогрессивные идеи и взгляды из национальных правовых систем для построения своих правовых предписаний, что является ключевым условием для гармоничного развития мирового порядка. Несмотря на то, что российским правом установлен приоритет международного права над внутригосударственным, в свою очередь, национальное право оказывает ощутимое влияние на нормы международного права, в том числе и по вопросам реализации политики защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина с учётом современной практики правоприменительных органов российского государства.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Таким образом, рассмотрев вопрос соотношения внутригосударственного права и норм международного права в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина, можно сделать вывод о неразрывной связи

между данными системами. Для России как правового социального государства важным аспектом реализации своей правозащитной деятельности выступает осмысление ключевых категорий правового статуса личности и включённую в него реализацию основных прав и свобод человека. Перед государствами стоит особая задача в создании таких условий существования человека, которые не просто отвечают правовым предписаниям «на бумаге» как национального, так и международного права, но и на деле реализуются и обеспечиваются государственными структурами и международными институтами. При этом важно учитывать, что концепт прав и свобод человека, а также механизм контроля за их соблюдением не являются статическими и подвергаются постоянным изменениям под воздействием происходящих глобализационных процессов, что, в свою очередь, вынуждает современное общество и государство, подстраиваясь под них, менять основные направления своей деятельности. Исходя из этого, важно отметить позицию В. Д. Зорькина, который определяет «...роль права в гармоничном сочетании национальных и глобальных интересов при очевидной необходимости, с одной стороны, осуществлять постоянную корректировку национального законодательства в соответствии с международно-правовыми стандартами, которые признаны в соответствующих международных договорах, с другой – отстаивать в законодательстве новые специфические национальные интересы, которые соответствуют закреплённым в законодательстве коренным национальным интересам» [9, с. 316]. Таким образом, данная позиция отражает ту идеальную концепцию взаимодействия, которая должна осуществляться в современном глобальном обществе для достижения политической общности, стабильности развития государств и реализации основополагающих принципов в сфере поощрения и защиты прав человека.

Список использованных источников

1. Яценко, О. В. Концептуальная значимость прав человека и гражданина в национальном и международном праве / О. В. Яценко // Вестник ТИУиЭ. – 2020. – № 1 (31). – Текст : электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-znachimost-prav-cheloveka-i-grazhdanina-v-natsionalnom-i-mezhhdunarodnom-prave> (дата обращения: 12.10.2023). – Загл. с экрана.

2. Спесивов, Н. В. Сущность международных стандартов прав человека / Н. В. Спесивов // Учёные записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2015. – № 1(64). – С. 265-267. – EDN VSMCMJ. – Текст : непосредственный.

3. Правовое ограничение государственной власти как необходимое условие конституционной стабильности. – Текст : электронный // Специализированный ежемесячный журнал «ЮРИСТ». – 2010. – № 4. – URL: <https://journal.zakon.kz/207844-pravovoe-ogranichenie-gosudarstvennoj.html?ysclid=Int3dxvr7r420736843> (дата обращения: 12.10.2023). – Загл. с экрана.

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) Текст : электронный // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведён в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Карташкин, В. А. Права человека: соотношение и взаимодействие международного и внутригосударственного права / В. А. Карташкин // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2016. – № 4. – С. 14-34. – EDN WHMEGN. – Текст : непосредственный.

6. Анварова, Д. А. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в области защиты прав и свобод человека / Д. А. Анварова // Молодой учёный. – 2022. – № 49 (444). – С. 327-329. – Текст : непосредственный.

7. Курносова, Т. И. Понятие и способы имплементации норм международного права в национальное законодательство / Т. И. Курносова // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 4 (53). – С. 203-209. – EDN UJLQQT. – Текст : непосредственный.

8. Дзыбова, С. Г. Общие закономерности имплементации норм международного права в национальное законодательство / С. Г. Дзыбова // Вестник Адыгейского государственного

университета. Серия 1 : Регионоведение : философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2010. – № 1. – С. 180-185. – EDN LIMKDZ. – Текст : непосредственный.

9. Шадже, А. М. Проблемы имплементации международных норм о правах человека в национальное законодательство / А. М. Шадже // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1 : Регионоведение : философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2015. – № 2 (158). – С. 312-317. – EDN UIHSIN. – Текст : непосредственный.

УДК 340.12:316.343-054.5

DOI

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

**ПАВЛЕНКО П. И.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории
государства и права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация.**

В статье делается акцент на проблеме определения дефиниции «субъектный состав гражданского общества», а также на включении различных социальных групп в структуру субъектного состава гражданского общества. Автором рассматриваются и анализируются идеи, мысли, суждения и взгляды как о теоретическом представлении понятия «субъектный состав гражданского общества», так и о практическом наполнении субъектного состава различными элементами в виде социальных групп, общественных формирований и движений, политических партий и других социальных институтов. Сделан вывод относительно определения субъектного состава гражданского общества, его структуры и критериев классификации.

***Ключевые слова:** гражданское общество, субъектный состав гражданского общества, социальные группы, общественные формирования и объединения*